

Наноструктураларда ток ташувчилар тўлқин функцияси ва энергетик спектри

Ҳомиджонов Дониёржон Қахрамонжон ўғли

Фарғона давлат университети 3 - босқич талабаси

Асқаров Нуриддин Хусанбой ўғли

Фарғона давлат университети 3 - босқич талабаси

Аннотатсия: Ушбу мақола тор зонали кристалларда (Кейн яқинлашишида) кутбланган ёруғликнинг зоналараро бир ва икки фотонли ютилиши ҳамда унинг чизиқли циркуляр дихроизми, шунингдек, ўлчамли квантлашишнинг механизмларини тадқиқ қилишдан иборат.

Калит сўзлар: Наноструктура, кристал, металл, структура, эффектив, масса.

Даставвал энг оддий ҳолда: m эффектив массали электронларнинг энергетик спектри – энергиянинг импульсга боғлиқлиги параболик $E = p^2 / 2m$ бўлган электронли ўтказувчанликка эга кристалл асосида олинган ўлчамли квантлашган структурани танлаймиз. Сўнгра кимёвий хоссалари ҳар хил кристаллар асосида ҳосил қилинган кўп қатламли структурадаги электронларнинг блох тўлқин функциялари ва энергетик спектрини ҳисоблаймиз. Умуман олганда, гетероўтишли структуранинг валент зонасидаги коваклар ҳолатлари таҳлилининг асосида бир зонали яқинлашишдаги эффектив масса методи ётади. Унинг ёрдамида ҳар хил тур ўлчамли квантлашган структураларда энергетик спектрнинг ўзига хос жиҳатлари аниқланади.

Одатда макроскопик жисмнинг L чизиқли ўлчамлари узунликнинг атом бирлиги – Бор радиуси ($a_0 \sim 10^{-1} \text{нм}$)га нисбатан жуда катта бўлади. Агар кристалл ўлчамлари нанометрли масштабга нисбатан сезиларли

катта бўлса, у ҳолда кўпгина масалаларни ҳал этишда энергиянинг дискретлигига эътибор қаратмаслик мумкин. Масалан, айтайлик, m эффектив массаси вакуумдаги эркин электрон массаси (m_0)га тенг бўлган кристаллнинг ўтказувчанлик зонасидаги электрон энергияси тўғрисида гап кетса, у ҳолда намунанинг барча йўналишлардаги ўлчам микрон масштабида ($L \sim 10^3 \text{ нм} \sim 10^4 a_0$) бўлади. У ҳолда ток ташувчилар энергияси дискретлиги масштаби $\Delta E \sim 10^{-6} \text{ эВ}$ тартибда бўлади ва у одатдаги ҳолларда намунанинг ихтиёрий температурасидаги иссиқликли флуктуация энергияси $k_B T$ дан миқдоран жуда кичик бўлади, бу ерда k_B - Больцман доимийлиги, T - абсолют температура. $\Delta E \ll k_B T$ шартда электронларнинг кристалл панжарасининг иссиқликли тебранишлари билан ўзаро таъсири уларни жуда катта сондаги дискрет энергетик сатҳларга ўтказиб юборади, электрон эгаллаши мумкин бўлган энергетик сатҳларнинг дискретлигини ҳис қилмайди ва бу ҳолда, етарли аниқлик билан электроннинг энергетик спектри узлуксиз қийматга эга p импульси орқали $E = p^2 / 2m$ каби ифодаланади. Кристалл ўлчамлари миқдоран қанча катта бўлса, энергетик спектрнинг узлуксизлиги шунчалик яхши намоён бўла боради. Квантлашган ўралар, иплар ва нуқталар кристалли наноэлектроникадаги мураккаб структураларни қуриш учун асос бўлади. Бундай объектларни ўлчамли квантлашган структура ёки паст ўлчамли структуралар деб номлаш келишилган. Шу мазмунда айрим структураларда ўлчамли квантлашишнинг таҳлилларини бажарайлик. Ўлчамли квантлашган ўрали структурага мисол тариқасида юпқа кристалл парда (қатлами)ни олиш мумкин (1, а-расм). Ток ташувчилар (электронлар ўтказувчанлик зонасида) қатлам ичида ҳаракатланади ва уни ҳеч қачон тарк этмайди. Шу сабабли қатлам эгаллаган фазони чуқурлиги миқдоран электронларнинг чиқиш иши (бир неча электронвольт тартиби)га тенг бўлган потенциал ўра деб тасаввур қилиш мумкин. Бунда потенциал ўранинг L_z қалинлиги қатламнинг қалинлигига миқдоран тенг танланади.

Металл, диэлектрик ва кристалл қатламларидан ташкил топган - МДЯЎ-структуранинг контактлар соҳаларини иккинчи мисол тариқасида келтириш мумкин, бу ҳолда кристаллнинг ва диэлектрик билан туташган сирт соҳаси потенциал ўрани ҳосил қилади, чунки контакт соҳасида ўтказувчанлик зонасининг эгилиши содир бўлади; ташқи электр майдони эса бу эгилишни шаклан ўзгартиради (1, б-расм).

1-расм. Ўлчамли квантлашган ўрага мисоллар. *a* – кристалли юпқа қатламларда содир бўлувчи чекли чуқур (балаңд)ликли тўғри бурчакли потенциал ўра; қатлам сиртига тик (ўлчамли квантлашиш) йўналишида содир бўлувчи ϵ_n энергетик сатҳлар схематик тарзда тасвирланган сатҳи; *б* - *Al-SiO₂-p-Si* тур металл – диэлектрик - кристалл структурасининг энергетик диаграммаси; электронлар билан банд бўлган энергетик соҳалар қора ранг билан ажратилган; *в* - *A* ва *B* кристалларда ташкил топган иккиланган гетероўтишнинг энергетик диаграммаси; катта тақиқланган ($E_{г,Б}$) зонали *B* кристалл ток ташувчилар учун потенциал тўсик, кичик тақиқланган ($E_{г,А}$) зонали *A* кристалл ток ташувчилар учун потенциал ўра бўлади.

Бу ҳолда металл ва кристалли электродлар орасидаги ташқи потенциал майдонни ўзгартириш билан ўранинг потенциал рельефини осон ўзгартириш имкони яратилади. Табиатан биринчи мисолга мос келувчи учинчи ҳол (1, *в-расм*) - иккиланган гетероўтишлардан ташкил топган структурадир. Бунда ўнг ва чап тарафдан тақиқланган зонаси миқдоран катта бўлган (кенг зонали) қалин кристаллар билан туташтирилган – контактлаштирилган ҳамда тақиқланган зонаси миқдоран кичик бўлган (ор зонали) жуда юпқа кристалл электронлар учун потенциал ўра бўлиб қолади; ундаги потенциал тўсикнинг энергетик балаңдлиги бир-бири билан контакт-

лаштирилган кристаллнинг ўтказувчанлик зоналарининг контакт соҳасидаги фарқи билан аниқланади. Тор зонали жуда юпқа кристаллардаги коваклар учун ҳам потенциал ўра мавжуд бўлади. Структурадаги қатламларнинг сонини, қалинликларини ва кимёвий таркибларини танлаш билан структура потенциал рельефининг шаклини, квант ўралардаги ток ташувчилар концен-трацияларини ва бошқа физик катталикларини бошқариш (танлаш) мумкин.

Ўлчамли квантлашган структурага интерфейсга тик (z ўқи йўналишида) йўналган ташқи электр майдони қўйилса, у ҳолда потенциал рельефни назорат қилиш имкони туғилади. Агар z ўқига параллел йўналишда F кучланганликли бир жинсли электр майдони қўйилса, у ҳолда тўғри бурчакли потенциал ўрадаги электроннинг потенциал энергиясига eFz миқдор қўшилади, бу ерда e - электроннинг заряди. Бу ҳолда стационар ҳолат $\exp(i\vec{k}\vec{r}_0)\psi(z)$ билан ифодаланади ва $\psi(z)$ тўлқин функция қўйидаги Шредингер тенгламасининг гетерочегараларига нисбатан танланган Бастард шартларни қаноатлантирадиган ечим ҳисобланади, бироқ $\exp(\pm ikz)$ экспоненциал функциялардан ташкил топган иккита чизиқли боғланмаган ечимлари ҳар бир қатламга нисбатан биринчи ва иккинчи жинсли тартибли (A_i ва B_i) Эйри функциялари олинади.

Агар eFd энергия тўғри бурчакли ўрадаги қўшни сатҳлар орасидаги $\Delta E \sim \hbar^2 / (md^2)$ энергетик ораликлардан миқдоран катта бўлса, у ҳолда бундай сатҳларнинг F кучланганликли электр майдон таъсирида силжишини ғалаёнлар назарияси ёрдамида баҳолаш мумкин. $eFd \gg \Delta E$ шарт $d \ll l_0$ тенгсизликка мос келади, аммо d ўра кенглигининг миқдоран ортиши билан ғалаёнлар назарияси қўлланилиши ўз кучини йўқота боради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., & Eshboltaev, I. M. (2017). Linearly and circular dichroism in a semiconductor with a complex valence band with allowance for four-photon absorption of light. *Physics of the Solid State*, 59(3), 463-468.

2. Rasulov, R. Y., Rasulov, V. R., & Eshboltaev, I. (2016). Linear-Circular Dichroism of Four-Photon Absorption of Light in Semiconductors with a Complex Valence Band. *Russian Physics Journal*, 58(12), 1681-1686.
3. Rasulov, V. R., Akhmedov, B. B., & Muminov, I. A. (2021). Interband one-and two-photon absorption of polarized light in narrow-gap crystals. *Scientific-technical journal*, 4(1), 28-31.
4. Полвонов, Б. З., Насиров, М., Мирзаев, В., & Расулов, В. Р. (2019). Исследование низкотемпературной фотолюминесценции кристаллов в области экситонного резонанса. In *НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ* (pp. 8-11).
5. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Eshboltaev, I. M., Ahmedov, B., & Mamadaliyeva, N. Z. (2018). Investigation of dimensional quantization in a semiconductor with a complex zone by the perturbation theory method. *European science review*, (9-10-1), 253-255.
6. Rasulov, V. (2017). To the Theory of Electron Passage in a Semiconductor Structure Consisting of Alternating Asymmetric Rectangular Potential Wells and Barriers. *Russian Physics Journal*, 59(10).
7. Rasulov, R., Rasulov, V., & Eshboltaev, I. (2016). On the Theory of the Shift Linear Photovoltaic Effect in Semiconductors of Tetrahedral Symmetry Under Two-Photon Absorption. *Russian Physics Journal*, 59(1).
8. Rasulov, V. R., & Rasulov, R. Y. (2016). On the theory of the two-photon linear photovoltaic effect in n-GaP. *Semiconductors*, 50(2), 145-153.
9. Rustamovich, R. V., Yavkachovich, R. R., Bahroovich, A. B., Arabboyevich, M. I., & Xusnitdin, N. (2020). TWO-PHOTONE LINEAR-CIRCULAR DICHROISM IN NARROW-ZONE SEMICONDUCTORS. *European science review*, (7-8), 54-59.
10. Rasulov, V. R., & Rasulov, R. Y. (2018). DIMENSIONAL QUANTIZATION IN GAP. *Scientific-technical journal*, 22(3), 15-20.
11. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Tolaboyev, D. (2018). PHOTON DRAG EFFECT IN p-Te. *European Science Review*, (9-10-1), 249-252.
12. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Qo'chqorov, M. X. (2021). Interband Multiphoton Absorption of Light in Narrow-Gap Crystals. *European Journal of Applied Physics*, 3(5), 51-57.
13. Rasulov, V. R., Rasulov, P. Y., Eshboltaev, I. M., & Sultonov, R. R. (2020). Size Quantization in n-GaP. *Semiconductors*, 54(4), 429-432.
14. РАСУЛОВ, В., РАЗИКОВ, Ж., КАРИМОВА, Г., АБДУБАНАНОВ, А., & ЭШБОЛТАЕВ, И. (2017). Расчет коэффициента прохождения электронов через многослойной полупроводниковой структуры, состоящей из прямоугольных потенциальных ям и барьеров. *Современные научные исследования и разработки*, (2), 183-185.
15. Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2016). К теории сдвигового линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках симметрии тетраэдра при двухфотонном поглощении. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 59(1), 77-82.

- 16.Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2016). К теории баллистического линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках симметрии тетраэдра при двухфотонном поглощении. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 59(3), 114-121.
- 17.Расулов, В. Р., Расулов, Р. Я., Эшболтаев, И. М., Насиров, М. Х., & Муминов, И. (2016). ЛИНЕЙНО-ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРОИЗМ ОДНО ФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ. УЧЕТ ЭФФЕКТА КОГЕРЕНТНОГО НАСЫЩЕНИЯ. *American Scientific Journal*, (7), 44-47.
- 18.Расулов, Р. Я., Расулов, В. Р., & Эшболтаев, И. (2015). Линейно-циркулярный дихроизм четырехфотонного поглощения света в полупроводниках со сложной валентной зоной. *Известия высших учебных заведений. Физика*, 58(12), 13-17.
- 19.Kokanbaev, I. M., Rasulov, R. Y., Mamadaliev, B., & Rasulov, V. R. (2005). On the theory of the drag effect upon nonlinear light absorption in semiconductors with complicated valence band. *matrix*, 1, 2Ñ.
- 20.Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Kambarov, D., & Kokanbaev, I. M. (2002). One-photon absorption of light and its linear-circular dichroism in semiconductors with 'camel back' zone. *Uzbekiston Fizika Zhurnali*, 4(3), 141-145.